

ВЛИЯНИЕ СИДЕРАЛЬНОГО ПАРА НА СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТНОГО АЗОТА В ПОЧВЕ

А.Л. ПАКУЛЬ

Кемеровский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Кемерово
e-mail: kemerovo@rosah.ru

Аннотация: проведена научно-исследовательская работа по изучению сидеральных культур для конкретных почвенно-климатических условий с целью улучшения агрохимических свойств чернозёма обыкновенного. По результатам исследований в среднем за 2020-2021 гг. выявлено, что значительное влияние на содержание нитратного азота в почве принадлежит предшественнику – 49,5%, доля влияния условий года – 11,3%, наиболее высокие показатели получены при использовании сидерального пара клевер при комбинированной минимальной системе обработки почвы – 20,0 мг/кг почвы, что достоверно превышает достоверно контроль по данному предшественнику на 2,3 мг/кг почвы. Установлена достоверная зависимость между содержанием нитратного азота в почве и урожайностью, $r = 0,76$ (порог достоверности, $R = 0,57$). За годы исследований сохранилась тенденция к увеличению урожайности при отвальной минимальной системе обработки почвы, наибольшие показатели отмечены по предшественнику сидеральный пар клевер – 4,47 т/га.

Ключевые слова: сидеральные культуры, чернозём, система обработки почвы, нитратный азот, урожайность

ВВЕДЕНИЕ

Ряд авторов (Ерохин, Цуканова, Латынцева, 2014) считают, что потенциальную урожайность сельскохозяйственные растения могут сформировать при интегрированной их защите. Но при этом увеличивается себестоимость продукции, при одновременном снижении её качества, при накоплении в ней вредных веществ. Плодородие почвы существенно снижается при отсутствии или ограниченном применении удобрений. При снижении количества обработок почвы с сохранением стернового фона, данная проблема стоит особо остро. При таких системах обработки почвы, наличие азота для растений в доступной форме, оно из главных условий их применения.

По данным Кирюшина (2006), особая роль при разработке технологических приёмов возделывания, отводится наличию севооборотов с чередованием культур, учитывающих биологические особенности каждой, что позволит увеличить их продуктивность. Ряд ученых считают (Господаренко, Черно, Лысянский, 2019), что использование возобновляемых биоресурсов, снижает влияние интенсивных технологий, улучшает баланс макро и микроэлементов.

Наличие органического вещества в почве является основным фактором её плодородия (Дедов, Несмеянова, Дедов и др., 2016; Киреев, Тыныбаев, Жусупбеков, 2017).

Согласно исследованиям Кравцовой и Рудаковой (2019), важную роль в обогащении почвы органическим веществом, увеличении уровня гумуса и доступного для растений азота ($N-NO_3$), фосфора (P_2O_5) и калия (K_2O) играют сидеральные культуры.

При увеличении питательных веществ в почве содержание нитратного азота увеличивается до 50% (Морковкин, Демина, 2007; Щедрин, Бабичев, Монастырский, 2016).

Изучение сидеральных культур для конкретных почвенно-климатических условий с целью улучшения агрохимических свойств чернозёма обыкновенного, является актуальным направлением для научно-исследовательской работы.

Цель исследований – изучить влияние сидерального пара на содержание нитратного азота в почве.

Задачи исследований:

– определить содержание нитратного азота в почве в фазу выхода в трубку яровой мягкой пшеницы;

– установить зависимость между содержанием нитратного азота в почве и урожайностью яровой мягкой пшеницы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В вегетационный период 2020 г. отмечен недостаток влаги в июне (период кущение – выход в трубку) и значительным их увеличением в июле, температурный режим оставался в норме. В 2021 г. условия в первый период вегетации характеризуются понижением среднесуточной температуры в июне, значительным количеством осадков с периода кущения до колошения. Период созревания в 2020-2021 гг. проходил при оптимальных условиях.

Исследования проведены на полях Кемеровского НИИСХ филиала СФНЦА РАН, находящегося в зоне северной лесостепи Кузнецкой котловины, в 4-х польном зернопаровом севообороте (пар-пшеница-горох-ячмень и ячмень с подсевом клевера) по различным системам обработки почвы: отвальная глубокая, комбинированная глубокая, комбинированная минимальная, отвальная минимальная (Кирюшин, 2006).

Опыт проводился в севообороте с использованием чистого пара, сидерального пара (рапс) и сидерального пара (клевер).

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, среднemosный, среднегумусный тяжело-суглинистый. Содержание гумуса в пахотном слое 8,2%. Площадь опытных делянок по обработкам почвы – 4720 м², учетная 100 м², повторность – 4-х кратная. Посев яровой мягкой пшеницы проводился в 2020 г. – 3 мая, в 2021 г. – 29 мая.

Содержание нитратного азота в почве определялось ионоселективным методом (Ягодин, Дерюгин, Жуков, 1987) в слое почвы 0-40 см. Математическая и статистическая обработки данных проводились по методике Доспехова (Доспехов, 1985) с использованием компьютерных программ Сорокина (Сорокин, 2004).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Урожайность зерновых культур в значительной степени определяется наличием азота в почве в доступной форме, особенно в период закладки генеративных органов (Щербаков, 1968).

По результатам исследований в среднем за 2020-2021 гг. выявлено, что значительное влияние на содержание нитратного азота в почве принадлежит предшественнику – 49,5%. В среднем по предшественнику чистый пар содержание нитратного азота (2020-2021 гг.) составило 9,5 мг/кг почвы, си-

деральный пар рапс – 7,3 мг/кг почвы, сидеральный пар клевер – 17,9 мг/кг почвы, что превысило показатели в 1,9 раза в сравнении с предшественником чистый пар. В меньшей степени отмечалась зависимость наличия нитратного азота от системы обработки почвы – 12,9% (2021 г.), но при этом разница между показателями присутствовала. Так по предшественнику чистый пар в среднем за 2020-2021 гг. преимущество по содержанию нитратного азота имела комбинированная минимальная система обработки почвы – 11,8 мг/кг почвы (табл. 1). Наиболее высокие показатели по предшественнику сидеральный пар рапс отмечены при использовании отвальной минимальной системе обработки почв – 8,7 мг/кг почвы. Выявлены максимальные показатели за период исследований по предшественнику сидеральный пар клевер при комбинированной минимальной системе обработки почвы – 20,0 мг/кг почвы, что превышает достоверно контроль по данному предшественнику на 2,3 мг/кг почвы (НСР₀₅ 1,13).

Условия, в которых проводились испытания, также оказали определённое влияние на содержание нитратного азота в почве, их доля составила 11,3%.

Таблица 1. Содержание нитратного азота в посевах яровой пшеницы, кущение – выход в трубку

Система обработки почвы (фактор А)	Содержание нитратного азота, мг/кг почвы		
	(фактор С)		Среднее 2020-2021 гг.
	2020 г.	2021 г.	
предшественник чистый пар (фактор В)			
Отвальная глубокая (контроль)	3,7	10,4	7,0
Комбинированная глубокая	7,8	11,7	9,7
Комбинированная минимальная	9,3	14,3	11,8
Отвальная минимальная	4,2	14,9	9,5
среднее по предшественнику	6,25	12,8	9,5
предшественник сидеральный пар (рапс)			
Отвальная глубокая (контроль)	4,1	12,0	8,0
Комбинированная глубокая	3,2	10,2	6,7
Комбинированная минимальная	3,5	8,4	5,9
Отвальная минимальная	3,1	14,4	8,7
среднее по предшественнику	3,5	11,2	7,3
предшественник сидеральный пар (клевер)			
Отвальная глубокая (контроль)	19,5	14,2	16,8
Комбинированная глубокая	19,1	16,4	17,7
Комбинированная минимальная	22,9	17,2	20,0
Отвальная минимальная	16,2	18,0	17,1
среднее по предшественнику	19,4	16,4	17,9
НСР ₀₅			
Фактор А (система обработки почвы)	3,59	5,40	1,31
Фактор В (предшественник)	3,12	4,68	1,13
Фактор С (годы)			0,92

Корреляционный анализ, полученных данных выявил, что содержание нитратного азота в почве имело достоверную зависимость с урожайностью, $r = 0,76$ (порог достоверности, $R = 0,57$). Средняя урожайность в целом по опыту в 2020 г. составила 4,40 т/га, в 2021 г. – 2,77 т/га, за 2020-2021 гг. – 3,60 т/га, доля влияния условий среды (годы) – 66,0%,

фактора предшественник – 13,6%, взаимодействие факторов: условия среды и предшественник – 16,4%. Анализ урожайности за период 2020-2021 гг. показал, что средние показатели по предшественникам сидеральный пар рапс и чистый пар находятся в пределах наименьшей существенной разности, 3,23 и 3,31 т/га, $НСР_{05} 0,11$ т/га (табл. 2).

Таблица 2. Урожайность яровой мягкой пшеницы, т/га

Система обработки почвы (фактор А)	Содержание нитратного азота, мг/кг почвы		
	(фактор С)		Среднее 2020-2021 гг.
	2020 г.	2021 г.	
предшественник чистый пар (фактор В)			
Отвальная глубокая (контроль)	4,26	2,47	3,37
Комбинированная глубокая	4,17	1,99	3,08
Комбинированная минимальная	4,15	2,59	3,37
Отвальная минимальная	4,25	2,59	3,42
среднее по предшественнику	4,21	2,41	3,31
предшественник сидеральный пар (рапс)			
Отвальная глубокая (контроль)	4,49	1,87	3,18
Комбинированная глубокая	4,38	1,94	3,16
Комбинированная минимальная	4,31	2,16	3,23
Отвальная минимальная	4,40	2,28	3,34
среднее по предшественнику	4,40	2,06	3,23
предшественник сидеральный пар (клевер)			
Отвальная глубокая (контроль)	4,63	3,55	4,09
Комбинированная глубокая	4,50	3,49	3,99
Комбинированная минимальная	4,57	3,96	4,26
Отвальная минимальная	4,59	4,35	4,47
среднее по предшественнику	4,57	3,84	4,21
$НСР_{05}$			
Фактор А (система обработки почвы)	0,07	0,34	0,13
Фактор В (предшественник)	0,06	0,30	0,11
Фактор С (годы)			0,09

По предшественникам чистый пар и сидеральный пар рапс сохраняется тенденция к увеличению урожайности при отвальной минимальной системе обработки почвы, но если по чистому пару увеличение урожайности находится в пределах ошибки опыта, то по сидеральному пару рапс оно достоверно, по отношению к контролю (отвальная глубокая) составляет 0,16 т/га ($НСР_{05} 0,13$) т/га.

В целом урожайность имела преимущество за годы исследований (2020-2021 гг.) по предшественнику сидеральный пар клевер, по отношению к чистому пару на 0,90 т/га, к сидеральному пару рапс – 0,98 т/га. Максимальная урожайность по данному предшественнику и в целом по опыту получена при отвальной минимальной системе обработки почвы, 4,47 т/га, что превышает контроль (отвальная глубокая) на 0,38 т/га.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследований в среднем за 2020-2021 гг. выявлено, что значительное влияние на содержание нитратного азота в почве принадлежит предшественнику – 49,5%. В среднем по предшественнику чистый пар содержание нитратного азота (2020-2021 гг.) составило 9,5 мг/кг почвы, сидеральный пар рапс – 7,3 мг/кг почвы, сидеральный пар клевер – 17,9 мг/кг почвы.

Выявлены максимальные показатели содержания нитратного азота в почве за период исследований по предшественнику сидеральный пар клевер при комбинированной минимальной системе обработки почвы – 20,0 мг/кг почвы, что превышает достоверно контроль по данному предшественнику на 2,3 мг/кг почвы ($НСР_{05} 1,13$).

Установлена достоверная зависимость между содержанием нитратного азота в почве и урожайностью, $r = 0,76$ (порог достоверности, $R = 0,57$).

За годы исследований сохранилась тенденция к увеличению урожайности при отвальной минимальной системе обработки почвы, наибольшие показатели отмечены по предшественнику сидеральный пар клевер – 4,47 т/га.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Господаренко Г.Н., Черно Е.Д., Лысянский А.Л.* Влияние сидеральных паров на питательный режим чернозёма оподзоленного и урожай пшеницы озимой // Почвоведение и агрохимия. 2019. Т. 62. № 1. С. 49-59.
2. *Дедов А.А., Несмеянова М.А., Дедов А.В. и др.* Влияние приемов биологизации и различных способов обработки почвы на показатели плодородия и урожайности культур севооборотов // Вестник Воронежского государственного университета. 2016. Т. 50. № 3. С. 47-56.
3. *Доспехов Б.А.* Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
4. *Ерохин А.И., Цуканова З.Р., Латынцева Е.В.* Эффективность применения жидких удобрений для внекорневой подкормки зерновых культур // Зернобобовые и крупяные культуры. 2014. Т. 12. № 4. С. 129-133.
5. *Киреев А.К., Тыныбаев Н.К., Жусупбеков Е.К.* Содержание питательных элементов в надземной биомассе и корневых остатков сидеральных культур // Наука и мир. 2017. Т. 43. № 3. С. 24-26.
6. *Кирюшин В.И.* Минимализация обработки почвы: перспективы и противоречия // Земледелие. 2006. № 5. С. 12-14.
7. *Кравцова Е.В., Рудакова Л.В.* // Аграрный вестник Урала. 2019. Т. 183. № 4. С. 12-19.
8. *Морковкин Г.Г., Демина И.В.* Влияние сидератов на агрохимические свойства чернозёмов выщелоченных умеренно-засушливой и колючей степи Алтайского края // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2007. Т. 30. № 4. С. 16-19.
9. *Сорокин О.Д.* Прикладная статистика на компьютере. Краснообск: ГУП РПО СО РАСХН. 2004. 162 с.
10. *Щедрин В.Н., Бабичев А.Н., Монастырский В.А.* Опыт использования сидеральных культур для улучшения агрохимических свойств чернозёма обыкновенного // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. 2016. Т. 41. № 1. С. 14-21.
11. *Щербаков А.П.* Формы азота и их изменения при сельскохозяйственном использовании в почвах ЦЧО. Автореферат канд-та биол. наук. Воронеж, 1968. 23 с.
12. *Ягодин Б.А., Дерюгин И.П., Жуков Ю.П. и др.* Практикум по агрохимии. М.: Агропромиздат, 1987. 512 с.

EFFECT OF SIDERAL STEAM ON NITROGEN CONTENT IN SOIL

A.L. PAKUL

Kemerovo branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: research work was carried out to study sideral crops for specific soil and climatic conditions in order to improve the agrochemical properties of common chernozem. According to the research results, on average for 2020-2021, it was found that a significant impact on the nitrate nitrogen content in the soil belongs to the predecessor – 49,5%, the share of influence of the conditions of the year – 11,3%, the highest indicators were obtained using sideral steam of clovers with a combined minimum tillage system – 20,0 mg/kg of soil, which significantly exceeds the control for this precursor by 2,3 mg/kg of soil. A reliable relationship has been established between the content of nitrate nitrogen in the soil and productivity, $r = 0,76$ (confidence threshold, $R = 0,57$). Over the years of research, there has been a tendency to increase yields with a dump minimum tillage system, the highest indicators were noted for the predecessor sideral steam clover – 4,47 t/ha.

Keywords: sideral crops, chernozem, soil treatment system, nitrate nitrogen, yield